

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

AQLIY TAJRIBANI TARKIBIY TUZILISHI

¹ass. Qurbanov Abror Abdinasir o‘g‘li,

²ass. Jalilov O‘rinboy Abdunayim o‘g‘li

^{1,2}Jizzax politexnika instituti, O‘zbekiston

abrorqurbanov1660@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada aqliy tajribaning tarkibi, talabalar fikrlashini rivojlantirishda aqliy tajribaning ro‘li ochib berilgan. Ushbu ishlarda ta’limda kompetensiyaga asoslangan yondashuv kasbiy va umumiy, intellektual rivojlanish g‘oyalarini o‘z ichiga olganligi va kompetensiyalar an’anaviy bilimlarni, shuningdek, umumiy ta’lim, intellektual, kommunikativ, ijodiy, o‘zaro bog‘liqliklarni o‘zida mujassam etgan o‘zaro bog‘liqlik va metasubjekt shakllari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: metakomponent, kognitiv tajriba, motivatsion, kognitiv, metakognitiv komponent.

Amerika psixologi *R. Sternberg* "aqlning uch nazariyasi" asarining muallifi bo‘lib, u ushbu asarda aql muammosini kengroq muammo kontekstida hal qilish kerak, ya’ni: subyekt o‘zini qanday boshqaradi degan fikrni bildirdi. Bu nazariya uchta savol javoblariga asoslanadi: 1) aqlning ichki dunyo bilan aloqasi qanday; 2) aqlning tashqi dunyoga munosabati qanday; 3) aqlning inson tajribasiga qanday aloqasi bor. Ushbu nazariya doirasida intellekt aqliy o‘zini o‘zi boshqarish shakli sifatida ta’riflangan bo‘lib, u o‘zaro bog‘liq uchta kichik: komponentlar, kontekst, tajriba nazariyalarini o‘z ichiga oladi. Bu komponentlarga quyidagilar kiradi:

1. metakomponentlar - rejalashtirish, yechimning qay tarzda ochib berilishini kuzatish, muammoni taqdim etish shaklini tanlash, diqqatni ongli ravishda taqsimlash, fikr-mulohazalarni tashkil etishni o‘z ichiga olgan intellektual faoliyatni tartibga solish jarayonlari;

2. bajarilish komponentlari - axborotni o‘zgartirish jarayonlari, teskari aloqani shakllantirish jarayonlari (bog‘lash, qo‘shish, taqqoslash, tanlash, guruhlash, kodlash);

3. bilimlarni o‘zlashtirish va ulardan foydalanish komponentlari (bilimlarni egallash jarayonlari, kerakli vaqtda qo‘llash samaradorligi) [1].

Ilm-fanning so‘nggi yutuqlariga asoslangan chuqur fundamental ta’lim, asosan, o‘zbek muhandislik ta’limining dunyoda tan olinishi va yuksak nufuzini oshiradi. Muhandislar va olimlar fandagi kelajakdagi tadqiqotlar chegaralarini aniqlaydigan texnika va texnologiyalarni yaratayotgani sababli, muammo yanada dolzarb bo‘lib qoldi. Ilmiy-texnikaviy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, fan-texnika taraqqiyotining hozirgi rivojlanish bosqichi texnologiya rivojlanishining ustuvorligi

bilan tavsiflanadi [2].

Ishlab chiqarishni texnologik qayta qurish bilimlarni doimiy ravishda to'ldirish yoki yangilash zarurligini his qiladigan mutaxassisning faoliyat tizimini qayta qurish qobiliyatini anglatadi. Bunday sharoitda texnik oliy o'quv yurtida muhandis tayyorlashdan maqsad bilim va ko'nikmalarni an'anaviy egallash bilan birga faoliyatning uslubiy ko'nikmalarini, harakat tamoyillari, metodlari va usullarini o'zlashtirish qobiliyatini shakllantirishdir [3].

Bizning fikrimizcha, rivojlanish va o'z-o'zini rivojlantirish doimo qandaydir ichki qonuniyatlarni, qandaydir o'z-o'zini harakatini, obyektini, tizimni o'z-o'zini o'zgartirishni, shaxsning o'zini, ichki dunyosini ma'lum bir o'zini o'zi qurishni nazarda tutadi. Bu jarayon qaytarilmasdir, buning natijasida intellektual, shaxsiy va faoliyat xususiyatlarida miqdoriy va sifat jihatidan o'zgarishlar yuz beradi. Ular bir-biriga bog'langan va o'zaro bog'liqdir. Rivojlanishning asosi sifatida kadrlar tayyorlash alohida o'rin tutadi. Rivojlanish jarayonini yo'naltirish talabning aqliy rivojlanishiga ta'sir qilish, uning bilish faoliyatini boshqarish, uni rivojlantirish va maqsadli ta'sir qilish orqali amalga oshiriladi.

O.S.Grebenyuk o'z asarida intellektual sohani fikrlash turlari (ijodiy, kognitiv, nazariy, empirik, divergent, konvergent, sanogenik, patogen va boshqalar), fikrlash uslubi (analitik fikrlash, hayoliy fikrlash, vizual-majoziy) aqlning sifatlari (aql, moslashuvchanlik, mustaqillik, tanqidiylik, ongda harakat qilish qobiliyati va boshqalar), kognitiv jarayonlar (diqqat, tasavvur, xotira, idrok), aqliy operatsiyalar (izolyatsiya, taqqoslash, tahlil, sintez, tizimlashtirish, mavhumlashtirish, rasmiylashtirish, konkretlashtirish, talqin qilish va hokazo.), kognitiv ko'nikmalar (savol qo'yish, muammoni ajratib olish va shakllantirish, gipoteza qo'yish, uni isbotlash, xulosalar chiqarish, bilimlarni qo'llash qobiliyati), ko'nikmalarni o'rganish (reja, to'plam) maqsadlarni belgilash, tegishli sur'atda o'qish va yozish, eslatma olish va h.k.), fandan tashqari bilim va ko'nikmalar, fan bilimlari, ko'nikma va malakalari, umumta'lim va maxsus bilimlarning yaxlit tizimi bilan tavsiflaydi [4].

R.Vagner ta'kidlaganidek, *aql-zakovatga* ega bo'lgan shaxs muayyan vazifani yengishni biladi, topshiriqni bajarish uchun o'z vaqtini rejalashtirish va kuchini hisoblashni biladi.

Misol uchun bir guruh olimlar, *G. Seydi* va *A. Wimby*, *intellektni* "ko'nikmalarini to'plami" deb tavsiflaydi. Shunga o'xshash g'oyalarni *A. de Grootning intellekt* ta'rifida ham kuzatish mumkin. U uni bir qator yevristikalardan iborat aqliy dastur deb ataydi. *R.Nikerson* *intellektni* fikrlash usullarini o'rgatish uchun "ko'nikma, yevristika, metodlar, strategiyalar, taktikalar – bular bir xil g'oyani bildiruvchi turli so'zlar – o'rgatish mumkin bo'lgan intellektual tafakkur komponentlari" deb ta'riflaydi. *B. Rassel* intellektual tafakkur formulasi haqida shunday xulosa chiqaradi: "Bu avvaldan olingan asosiy bilimlar nuqtai nazaridan baholash yoki turkumlash jarayonidir, u munosabat, shuningdek, faktlarga ega bo'lish hamda bir qator fikrlash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi" [5].

L.S. Vygotsky aqlning eng yaxshi ko‘rsatkichi ma'lum bir vaqtgacha to‘plangan bilim darajasi emas, balki odamlarning yangi narsalarni qanday o‘rganishi, deb hisoblagan.

Bizning fikrimizcha, intellekt sodir bo‘layotgan voqealarni samarali idrok etish, tushunish va tushuntirish imkoniyatini beradigan individual (aqliy) tajribani tashkil etishning o‘ziga xos shakli sifatidir. Aqliy tajriba g‘oyasi insonning intellektual faoliyatining xususiyatlarini belgilaydigan (aql xususiyatlarining tashuvchisi) maxsus psixik voqelik sifatida xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda shakllangan. Shaxsiy aqliy tajriba bu kognitiv munosabat turini oldindan belgilab beradigan aqliy mexanizmlar tizimi sanaladi. Ushbu tajriba shakllarining tarkibi va tuzilishining o‘ziga xos xususiyatlariga qarab, biz konvergent qobiliyatlarni (tartibga solinadigan vaziyatlarda me‘yoriy muammolarni hal qilish), divergent qobiliyatlarni (nostandart faoliyat usullariga asoslangan yangi g‘oyalarni yaratish, yangi bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish qobiliyati), kognitiv uslublarni (kognitiv aks ettirishning individual o‘ziga xos shakllariga ega bo‘lish qobiliyati) o‘rganishni kuzatish va o‘lchashimiz mumkin [6].

Yuqoridagi keltirilgan tariflar asosida biz aqliy tajriba tarkibini uchta darajaga ajratdik (1-jadval).

1-jadval – Aqliy tajriba tarkibi

Aqliy tajriba tarkibi		
1-daraja	2-daraja	3-daraja
Kognitiv tajriba	Metakognitiv tajriba	maqsadli tuzilmalar
barqaror bir tafakkurning mavzu, uning atrof-muhit, tabiiy jihatlari, psixologiyasi ko‘payishi uchun hissa, saqlash, buyurtma berish va kiruvchi axborot o‘zgarishlarni ta‘minlash ruhiy tuzilmalar hisoblanadi. Kognitiv tajriba tarkibiga arxetipik tuzilmalar kiradi; axborotni kodlash usullari; kognitiv sxemalar; semantik tuzilmalar; kontseptual aqliy tuzilmalar	intellektual faoliyatni ixtiyoriy va o‘zboshimchalik bilan tartibga solishga imkon beruvchi aqliy tuzilmalar (ixtiyoriy intellektual nazorat; o‘zboshimchalik bilan nazorat qilish; metakognitiv xabardorlik va ochiq kognitiv munosabat) majmui. Ularning asosiy maqsadi individual intellektual resurslarning holatini, shuningdek, axborotni qayta ishlash jarayonlarini nazorat qilishdir	individual intellektual moyilliklarga asoslangan ruhiy tuzilmalardir (ularning asosiy maqsadi - ma'lum bir mavzu sohasiga nisbatan subyektiv tanlov mezonlarini shakllantirish, yechim topish yo‘nalishi, axborot va uni qayta ishlash usullari, individual intellektual faoliyatning yo‘nalishi va tanlanishi)

Ko‘rib chiqilgan aqliy tuzilmalar aqliy tajriba tarkibini tashkil qiladi, shuning uchun ularning shakllanishi shaxsning intellektual rivojlanishini anglatadi.

Biz talabalarning intellektual rivojlanishi nafaqat axborotni qayta ishlashning kognitiv mexanizmlarini rivojlantirishni, balki intellektual o‘zini o‘zi boshqarishning metakognitiv mexanizmlarini shakllantirishni ham o‘z ichiga oladi deya hisoblaymiz.

Aqliy faoliyatni tashkil etish, bosqichlarni nazorat qilish va bosqichma-bosqich amalga oshirish qobiliyati intellektual kompetensiyani rivojlantirishning zaruriy shartidir.

Bizning fikrimizcha, talaba aqliy faoliyat mexanizmlarini tushunmasdan turib, bilimlarni o‘zlashtira olishi mumkin emas. Refleksiv faoliyat amalga oshirilayotgan faoliyat doirasini aniqlashga va uning asosida obyektiv faoliyat traektoriyasini qurishga imkon beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация/Д.Равен. - М.: Когито-Центр, 2002. - 396 с.

2. Qurbonov A., Qurbonov A., Qurbonova B. OLIY TA'LIM MUASSALARIDA TALABALARNING INTELLEKTUAL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK JIHLTLARI //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 2.

3. Qurbonov A., Qurbonov A., Qurbonova B. MUHANDIS-ELEKTRIKLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDAGI BUGUNGI KUN TALABLAR //Физико-технологического образование. – 2022. – №. 2.

4. Курбанов А. Интеллектуальная компетентность: структура и формирование //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1/С. – С. 268-277.

5. Abdinasir o‘g‘li Q. A. BO ‘LAJAK MUHANDIS-ELEKTRIKLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING METODIK ASOSLARI //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.

6. Abdinasir o‘g‘li Q. A. TALABALARDA INTELLEKTUAL KOMPETENSIYALARINING RIVOJLANTIRISHNING TARKIBIY QISMLARI //E Conference Zone. – 2022. – С. 27-30.